

TÍTULO: Experiencias del Colectivo de Carrera de la Licenciatura en Educación, especialidad Español-Literatura, en el desarrollo del trabajo metodológico y científico metodológico, en tiempos de pandemia (COVID 19) como vía para mantener su vitalidad en el contexto universitario.

AUTORES: MSc. Josefa Nordelo Borlado

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650. Camagüey, Cuba. Teléf.: (53)55757817

MSc. Olga Francés Racet.

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650. Camagüey, Cuba. Teléf.: Móvil (53) 54767487 casa 32 2621619 E-mail olga.frances@reduc.edu.cu

M.Sc. Dania Pino Maristán

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650. Camagüey, Cuba. Teléf.: Móvil (53)55759727 casa 32242646 E-mail danialpino@reduc.edu.cu

RESUMEN

El trabajo metodológico constituye una herramienta para la gestión del mejoramiento continuo de la calidad en la formación de los profesionales de cada carrera y, por lo tanto, forma parte del contenido del trabajo de los colectivos universitarios. Las actuales circunstancias que imperan, tanto en el país como en el mundo entero, debido a la Pandemia (COVID-19), imponen como reto buscar nuevas vías para el desarrollo del trabajo en las Universidades. El Colectivo de la Carrera Licenciatura en Educación, especialidad Español-Literatura durante el presente curso, no cesó en el empeño de dar continuidad a su labor docente, metodológica y científica, por lo que partió de analizar las vías que se podían emplear para mantener con vida la labor que realiza. Para ello, en ese contexto, elaboró y puso en práctica una estrategia metodológica que, partiendo de la Didáctica, permitió mantener con vitalidad el trabajo metodológico y científico metodológico de la carrera, particularmente, en el presente curso 2021, hasta que las condiciones permitieran realizarlo de otra manera. Por ello el presente trabajo tiene como objetivo ofrecer las experiencias obtenidas por el Colectivo de Carrera de la Licenciatura en Educación, especialidad Español-Literatura, en el desarrollo del trabajo metodológico y científico metodológico, en tiempos de pandemia (COVID 19), como vía para mantener su vitalidad en el contexto universitario.

PALABRAS CLAVES

Trabajo científico - metodológico Colectivo de Carrera Didáctica